

РОМАНДА ШАРҚОНА ТАСВИР УСУЛЛАРИ ВА АНАЛИТИК ФОЛЬКЛОРИЗМЛАР

Нилуфар ДИЛМУРОВОА

**ТошДўТАУ мустақил тадқиқотчиси,
ТДИУ доценти.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11408447>

Жаҳон адабиётшунослик фанидан маълумки, роман жанри табиатан синкретик характерга эга. У фольклор аънаналари билан узвий алоқадорликда тараққий этади, миллий-адабий заминдан озиқланади. Зеро, миллий ўзликни намоён этувчи белгилар бадиий тафаккур тараққиётида сақланиши жуда зарурдир. Бадиий адабиёт, хусусан, романчилик ўз ички қонуниятлари асосида бетакрор қиёфасини намоён этади. Аънананинг жанр тараққиётига таъсири кенг ва мураккаб мавзу. Бироқ, миллий романнинг бугунги тараққиётини таъминлаётган шаклий-услубий изланишлар моҳиятини англашда фольклор аънарасининг ўрни ва роли уларнинг ўзаро муносабатларини кузатиш орқали ҳам ойдинлашади. Мазкур масалани ўрганиш насрнинг етакчи жанри бўлмиш романнинг миллий чегараси, борлиқни фалсафий-эстетик идрок этиш имкониятларини шакллантиришдаги фикрий илдизларини аниқлаш имконини беради.

Азал-азалдан фольклор асарларида юксак маънавий-ахлоқий туйғуларни эъзозлаш, пок муҳаббат, меҳр-вафо, меҳнатсеварлик, ватанпарварлик, фидойлик, жасурлик, озодлик, эрк ғоялари улуғланган. Айни пайтда, жаҳолат, ҳақсизлик, жабр-зулм, мунофиқлик, худбинлик, риёкорлик, танбаллик, хоинлик сингари сифатлар бадиий инкор этилган. Моҳият эътибори билан бадиий ижоднинг бундай хусусияти замон ва макон чегараларини анча кенгайтиради. Барча замонларда бадиий тафаккур тараққиётига эҳтиёж сезилади. Демак, шу асосда муайян даражада фольклорнинг ҳам, янги давр романининг ҳам вазифалари кўлами ва моҳият-мантиғини аниқлаш мумкин. Англашиладики, жанр бадиий тараққиёти, даставвал, миллий адабиётнинг ички имкониятлари доирасида таъминланади.

Халқ оғзаки ижодининг эпик жанрлари: эпос, достон ва эртаклар романга хос эпик тафаккур шаклланиши учун замин бўлган. Кузатишлар шуни кўрсатадики, романчилик тажрибасида фольклор жанрлари, хусусан эртакнинг таъсири узоқ давр давом этиши ўзбек романининг миллий ўзига хослигини таъминлаб, имкониятларини анча кенгайтирар экан.

Маълумки, ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди жанрларидан бири бўлган эртакнинг юзага келиши ва шаклланишида ҳодисаларни хаёлий шаклларда ифодалаш муҳим роль ўйнаган. Дастлабки эртак намуналарида дидактика, кейингиларида эса ижтимоий маъно чуқурлаша борган. Зулм ва зўрликни қоралаган эртак ижодкорлари муҳим ижтимоий-тарихий аҳамиятга молик хулосалар чиқара олишган. Тафсилот ва мотивларнинг хаёлий ва ҳаётий тўқималар қобиғида берилиши турли хил замон қатламларига доир ахлоқ ва одобни улуғлаш имконини берган. Ўзбек эртагининг ўзига хос жанр хусусиятлари ва белгилари фольклоршунос олимлар М.Афзалов, К.Имомов тадқиқотларида батафсил ёритилган. Б.Саримсоқовнинг таъкидлашича, тарихий-адабий жараён динамикаси айрим жанрлар семантикасининг кенгайтишига имкон беради. Бу фикрни нафақат тарихий-фольклорий жараёнга, балки бугунги адабий

жараёнга нисбатан ҳам қўллаш мумкин. Шу орқали барқарор анъанавийликнинг тадрижий такомиллиги, индивидуал маҳорат, жанрлараро муносабатларнинг илгариланма ҳаракатини англаш имкони туғилади. Зеро, муайян жанрга хос хусусиятларни «... поэтик структураси нисбатан такомиллашган, воқеликни акс эттириш имконияти бойроқ бўлган жанрлар ўзига қамраб олиши, ўз таркибига сингдириб юбориши мумкин».

Ёзувчи Асад Дилмуроднинг “Маҳмуд Торобий” номли илк романига ҳам руҳий-ижодий тайёргарлик босқичи миллий истиқлолдан анча илгари бошланган эди. Унинг “Яроқдаги битик” ҳикоясидаёқ Маҳмуд Торобийдаги саркардаларга хос барқарорлик ва жасорат туйғуси она қонидан ўтганлиги кўрсатилганди.

Тарихий романда Маҳмуд Торобий оддий косибликдан улуғ саркардаликкача, кўтарилган, султонлик рутбасига мушарраф бўлган, хурриятга ташна инсон образи сифатида кенг қўламда ифода этилди. Маҳмуд Торобий руҳан енгилмайдиган ўктам инсон. У халқ мусибатини шахсий майллардан устун қўя олади. Ёзувчи унинг нафақат жисмоний, балки руҳий қудратини ҳам кўрсата билган.

Романда адиб Ясо қонунлари билан “Авесто”, “Қуръон” ғоявий концепциясида талай муштарак жиҳатлар мавжудлигини кузатишга муваффақ бўлади. Жумладан, сувнинг баракот ва тириклик манбаи эканлиги, ягона Оллоҳнинг эътироф этилиши, инсон абадий яратувчи (Қуёш)нинг сояси эканлиги, илоҳий ирода эгасининг қудратли зотлиги, фано ва бақо оламлари мавжудлигига ишонч, эзгу ва ёвуз руҳлар курашининг ифода этилиши, сеҳрли рақамлар (уч, етти) ва ранглар (оқ, қора, қизил)нинг муқаддас саналиши сингари кўплаб параллелликларни кўрсатадики, бу каби муштаракликларни чуқурроқ тадқиқ этиш, эҳтимол, илм-фанда ҳам янги-янги хулосаларга келиш имконини бериши мумкин.

Ёзувчи Асад Дилмуроднинг “Маҳмуд Торобий” романида икки юздан ортиқ иборалар, элликка яқин тўғридан-тўғри қўлланган ёхуд қайта ишланган мақолларни учратиш мумкин. Носир санъаткорлигининг даражасини кўрсатиш, роман ғоявий-эстетик таъсирчанлиги ва халқчиллигини таъминлашда оддий фольклоризмларни бадий тўқима билан уйғунлаштирган ҳолда мазмунидаги халқоналикни сақлай билиши ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Маълумки, адабиётшунослигимизда мураккаб фольклоризмлар аналитик, синтезлашган, стилизациялашган каби турларга ажратиб ўрганилади. Асад Дилмурод романининг айрим эпизодларига фалсафий-дидактик руҳ бағишлаш, тасвир эмоционаллигини ошириш мақсадида фольклорга хос мотив ва сюжетлар, яъни аналитик фольклоризмларга ҳам мурожаат қилади. Афсона ва ривоятлар сюжетига мурожаат қилган адиб уларни роман воқеалари, етакчи ғояси билан боғлашга уринади. Ғоявий-эстетик ният рўёби учун бундай бадий манбаларга мурожаат этиш баъзан ундаги фалсафий фикрни тўла сақлаш, айрим ҳолларда ёзувчи фикр-ўйлари билан тўлдириш тарзида намоён бўлади. Ҳар иккала ҳолда ҳам иждоий фантазия янада бойийди. Ч.Айтматов айтганидай: “Адабиётнинг руҳий-маънавий кучини яхшиликка, инсонийликка қаратишда ибратли ғоялар муҳим роль ўйнайди”.

Романда келтирилган мунажжимлар пири Саккокий афсуни билан боғлиқ афсона дарвешлик даражасини улуғлаш, Аллоҳ ишқи ва ёди билан яшашга даъват этиш, Яратувчининг қудратини уқтириш мақсадини кўзлайди. Романда илгари сурилган ғоя ва мазкур афсона ўртасида рамзий алоқадорлик мавжуд бўлгани ҳолда, у роман

тўқимаси таркибига сингиб кетмаган. Зеро, аналитик фольклоризмнинг табиати айнан шуни талаб этади. Яъни улар асар тўқимаси ва етакчи ғояси билан бирикиб кета олмайди. А.Дилмурод афсонани келтириш орқали инсоннинг ҳаёт синовларига бардош бериши фақат иқтисодий қудрат билангина белгиланмайди, деган дидактик руҳни кучайтиришга, Чигатой ҳоқоннинг руҳидаги ҳайратни кўрсатишга эришади. Дарвеш образининг моҳиятини тўғри изоҳлай олади.

Романда келтирилган Чингизхон авлодларининг тарқалишига афсонавий асос бўлган нурдан ҳомила олган аёл Аланқува хотун (32-бет) Муҳаммад пайғамбарнинг ҳаёт тарзи ҳақидаги афсона ва ривоятлар (40-бет) мазмунан ўзлаштириб, қисқартириб ва ишлов берилган ҳолда қўлланилган. Шу боис ҳам улар баъзан роман тўқимасига сингиб кетса, айрим ҳолларда афсона ёки ривоятга ишора қилиш орқали ички кечинмалар тасвирида ёрқинлик таъминланганлиги кўзга ташланади.

Демак, “Маҳмуд Торобий” романида қўлланилган аналитик фольклоризмлар асар ғоявий-тематик йўналишини кенгайтиришда, образларнинг ички ва ташқи қиёфасини ёрқинроқ кўрсатишда, қаҳрамонларнинг интилишларига фалсафий руҳ бағишлаш, реалистик тасвир эмоционаллигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

References:

1. Афзалов М. Ўзбек халк эртаклари ҳақида. –Тошкент, 1964.
2. Имомов К. Ўзбек сатирик эртаклари. –Тошкент, 1974.
3. Саримсоқов Б. Эпик жанрлар диффузияси. Ўзбек фольклорининг эпик жанрлари. – Тошкент: Фан, 1981. –97 б.
4. Асад Дилмурод. Маҳмуд Торобий. Тарихий роман. –Тошкент. 1998.